

Systemy alejowe: kluczowe cele

www.agforward.eu

W systemach alejowych, drzewa pełnią wiele funkcji. Celem systemu, obok produkcji drewna i owoców, jest dostarczenie świadczeń ekosystemowych. Obejmują one: osłonę roślin uprawnych, utworzenie siedliska dla organizmów pożytecznych, poprawę żyzności gleby i wzrost zawartości glebowej materii organicznej, łagodzenie zmian klimatu przez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, a także ochronę przeciw erozji.

Zakładanie systemów alejowych ma na uwadze wzrost produktywności i opłacalności systemu gospodarowania oraz budowę odpornego na zmiany krajobrazu rolnego. Opracowywanie projektu systemu powinno być dostosowane do oczekiwań, istniejących ograniczeń, założonych celów i dostępności informacji, aby te cele mogły być osiągnięte.

Wprowadzanie drzew na pola skutkuje długotrwałymi zmianami w użytkowaniu gruntu (na ogół 20-80 lat). Aby osiągnąć sukces, należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie analizy uwarunkowań obszaru oraz dokumentacji planistycznej przedsięwzięcia.

Sadzenie odpowiedniego drzewa w odpowiednim miejscu.

Sadzenie drzew w zagęszczeniu 50-100/ha jest zalecane, gdy mówimy o produkcji wysokogatunkowego drewna (Arbre et paysage 32)

Jak łączyć drzewa i rośliny uprawne?

Systemy alejowe pozwalają połączyć drzewa i rośliny uprawne na tej samej powierzchni/działce, przy jednoczesnym uzyskaniu korzyści ekonomicznych i środowiskowych. Na ogół składają się z:

- ◇ Rzędów drzew (zwykle mieszanka gatunków drzew o twardym drewnie) zasadzonych na gruncie ornym.
- ◇ Międzyrzędowej uprawy rolnej pomiędzy drzewami. Możliwy jest wysiew wielu różnych gatunków: zbóż (na przykład pszenicy, jęczmienia, pszenżyta), rzepaku, roślin wysokobiałkowych (groch siewny, łubin, wyka, koniczyna, sparceta), warzyw czy winorośli.
- ◆ System alejowy utrzymuje wysoki potencjał żyzności gleby, jednocześnie zapewniając zróżnicowanie dochodów, co powoduje, że może być rozważany nawet na gruntach wyższych klas.
- ◆ Rzędy drzew sadi się równolegle, pozostawiając szerokie międzyrzędzia (28 do 40 m) w celu ograniczenia konkurencji o światło z uprawami rolnymi i ułatwienia dostępu maszyn rolniczych. W rzędach drzew utrzymuje się pas trawy o szerokości przynajmniej 2 m, co pozwala na alternatywną uprawę pod koronami drzew do 1 m szerokości po obu stronach pnia.
- ◆ Tylko 5% powierzchni pola jest zajęte przez drzewa (zagęszczenie drzew zmienia się od 50-250 szt./ha w momencie nasadzeń do 30-50 szt./ha dla dojrzałych systemów po przerzedzeniu), więc spadek produktywności w skali pola jest nieznaczny, a wytwarzanie wysokogatunkowego drewna może dostarczyć dodatkowych dochodów w dłuższym okresie.
- ◆ Duża szerokość alei pomiędzy rzędami drzew przyspiesza przyrost pierścieni drewna. Rozwijają większe korony, ale wskutek niskiej obsady nie konkurują ze sobą nawzajem (średnia odległość pomiędzy sąsiednimi drzewami to 6-8 metrów).

W celu produkcji wysokogatunkowego drewna w systemach alejowych, należy: 1) zasadzić sadzonkę dobrej jakości, 2) chronić drzewko przed zwierzyną, 3) mulczować rzędy drzew, 4) w odpowiedni sposób przycinać gałęzie.

Dlaczego sadzić drzewa?

Drzewa zapewniają ochronę gleby przed erozją oraz poprawiają jej żyzność. Drzewa w uprawie współrzędnej, rozwijają głębszy system korzeniowy, co czyni je bardziej odpornymi na susze i nacisk silnego wiatru. Roślinność drzewiasta polepsza jakość wody gruntowej poprzez przechwytywanie składników mineralnych, wymytych z zastosowanych nawozów oraz ogranicza spływ powierzchniowy, zwiększając infiltrację wody w głąb gleby.

*Znakomicie uprawione pole bez drzew....czy jesteśmy na drodze do pustynienia gruntów?
(Arbret Paysage 32)*

*Jesienne deszcze na nieokrytej glebie; woda degraduje glebę... a gleba degraduje wodę.
(Arbre et Paysage 32)*

Drzewa mogą być źródłem dochodów dla rolników.

Pas buforowy założony w rzędzie drzew jest refugium dla pożytecznych organizmów i zasobem bioróżnorodności.

Drzewa akumulują węgiel w swojej biomase oraz w glebie. Różnicują krajobraz oraz poprawiają bioróżnorodność, szczególnie w obrębie pasa trawy w rzędach drzew, zapewniając siedlisko dla ptaków i pożytecznych owadów.

Utrzymanie dochodów gospodarstwa?

System rolno-leśny zapewnia stały przyrwy dochodów, w przeciwieństwie do plantacji drzew. Pozwala to na zróżnicowanie działań prowadzonych w gospodarstwie i utrzymanie lub wzrost zasobów kapitału bez znaczącego spadku bieżącego poziomu dochodów.

Rośliny uprawne o wysokiej wartości rynkowej mogą być wysiewane w międzyrzędziach aż do zbioru biomasy drzewnej, jeśli ostateczna obsada drzew zawiera się w przedziale 40-80 szt./ha, a szerokość międzyrzędzi jest równa przynajmniej dwukrotności wysokości drzew.

Sadzenie drzew w rzędach ułatwia zabiegi rolnicze.

Odpowiednia przycinka gałęzi zapewnia wysoką jakość drewna – popatrz na szerokie i regularne pierścienie oraz brak sęków.

Oglawiane drzewa mogą dać od 1 do 4 m³ biomasy drzewnej.

Zarabianie pieniędzy na drzewach

Dobrej jakości sadzonki drzew rosną szybciej i bardziej regularnie w systemach rolno-leśnych niż starannie wyselekcjonowane sadzonki, dopasowane do siedliska i właściwie wysadzone w warunkach lasu. Wiele gatunków nadaje się świetnie do systemów alejowych: czereśnie, klony, jesiony, orzechy czarne, dęby, jarząby, jabłonie, grusze itd. Wzrost i rozwój drzew rolno-leśnych jest stymulowany przez rośliny uprawne, a oba komponenty systemu dostarczają sobie wspólnych korzyści z zastosowanych nawozów i nawodnień.

Zalety systemu

Opłacalny: Naukowcy używają pojęcia Współczynnik Ekwiwalentu Terenowego (ang. LER – Land Equivalent Ratio) do oceny produktywności systemów współrzędnych. Wskaźnik ten pozwala określić efektywność połączonej uprawy drzew i roślin polowych. Porównuje powierzchnię wymaganą przez określone gatunki uprawiane w monokulturze do powierzchni potrzebnej do uprawy współrzędnej tych roślin przy uzyskaniu takiego samego poziomu plonowania.

Wskaźnik LER wyższy od jedności wskazuje na efektywność ekonomiczną uprawy współrzędnej. Wiele badań pokazuje, że LER w alejowych systemach rolno-leśnych waha się w zakresie 1,2 – 1,6. Dla przykładu, wskaźnik LER wynoszący 1,3 oznacza, że 100 ha systemu rolno-leśnego z uprawą zbóż dostarcza tyle drewna i ziarna, co 130 ha pola z oddzielnymi uprawami zbóż i plantacji drzew, prowadzonymi w systemach monokultury.

Nadający się na grunty dzierzawione: Działki z rolno-leśną uprawą alejową są wciąż działkami rolnymi. Właściciel ma prawo zasiać drzewa lub może pozwolić na to dzierżawcy. Jeśli dzierżawca chce prowadzić uprawę rolno-leśną, której cykl wykracza poza okres dzierżawy, musi uzyskać odpowiednią zgodę od właściciela. Kontrakt powinien wyraźnie określać obowiązki każdej ze stron i może zawierać zapisy dotyczące podziału dochodów wynikających z dodatkowej produkcji prowadzonej na gruncie.

Elastyczny i odwracalny: Drzewa powinny być traktowane jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym oraz sadzone i pielęgnowane w taki sposób, aby system rolno-leśny mógł się rozwijać i dostosowywać do zmieniającego się środowiska. Jeżeli cele uprawy drzew są jasno zdefiniowane, można je sadzić regularnie co 10-15 lat. Cykliczność zbioru oraz sposób ich pielęgnacji zależy od ograniczeń i możliwości gospodarstwa. Po zbiorze drewna, można z łatwością wykarczować karpy koparką gąsienicową lub zgnieść je szczękami kruszącymi maszyny.

Warsztaty polowe są dobrym sposobem na zdobycie wiedzy o systemach rolno-leśnych.

Pomyśl zanim zadziałasz

Cele krótko- i średniokresowe

Przed nasadzeniami drzew, należy wykonać analizę inwestycji. Rolnik powinien zdecydować o podstawowej funkcji drzew, jaką będą pełnić na polu i która spełni jego oczekiwania i zamierzenia.

- ◆ **Zrównoważona produkcja ekologiczna:** głównym celem drzew jest zapewnienie regularnych korzyści środowiskowych – ochrona przed erozją, polepszenie jakości wód przez wychwytywanie biogenów i pestycydów, poprawa mikroklimatu i bioróżnorodności.
- ◆ **Zróżnicowanie produkcji:** (drewno, biomasa energetyczna, owoce, miód) zwiększa opłacalność gospodarstwa i różnicuje źródła dochodów.
- ◆ **Inwestycja w przyszłość rodziny oraz budowa kapitału gospodarstwa:** drzewa mogą stanowić źródło dochodu dla następnych pokoleń lub po przejściu na emeryturę. Jeśli to możliwe, rolnicy powinni włączyć młodsze pokolenie w proces planowania inwestycji w zadrzewienia, aby zapewnić ciągłość pielęgnacji drzew.
- ◆ **Turystyka i wartości estetyczno-kulturowe:** drzewa mają pozytywny wpływ na krajobraz, zwiększają wartość gruntów i atrakcyjność gospodarstwa rolnego.

Ograniczenia ludzkie

Brak wiedzy na temat systemów rolno-leśnych, ich złożoność i konieczność rozwiązywania problemów w systemach dostosowanych lokalnie zmusza do uczestnictwa w cyklicznie organizowanych szkoleniach oraz przeprowadzania konsultacji dla rolników.

Nakłady finansowe i nakłady pracy nie są ograniczone do fazy zakładania systemu. Drzewa z przeznaczeniem na drewno wymagają pielęgnacyjnych zabiegów co 10-15 lat, co powinno zostać wzięte pod uwagę w planach zarządzania systemem.

TLUMACZENIE WYKONANO W RAMACH PROJEKTU AFINET (PROGRAM HORYZONT 2020, KONTRAKT 613520).

Ograniczenia środowiskowe

Przed założeniem systemu alejowego bardzo ważne jest właściwe przygotowanie gruntu. Przedplon może mieć wpływ na wzrost młodych drzewek. W przeciwieństwie do nieuprawianych gruntów, sadzenie drzew na gruntach ornych jest dość łatwe.

Należy przeprowadzić profesjonalną analizę uwarunkowań środowiskowych (w tym glebowych i klimatycznych). Gleba powinna zostać przeorana głębozsem powyżej 30 cm głębokości, w szczególności jeśli występuje podeszwa płużna. Dodatkowo, należy podjąć zabiegi (np. zastosowanie ostronek, siatek), chroniące młode drzewka przed zgryzaniem przez dziką zwierzynę.

Topola to drzewo krótkiej rotacji, osiągające pełnię plonowania już po 20 latach.

Philippe VAN LERBERGHE

philippe.vanlerberghe@cnpf.fr

The Institute for Forestry Development (IDF)

www.agforward.eu

Październik 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednie lub pośrednio związane z powyższym raportem.